

DESMISTIFICANDO O ALEITAMENTO MATERNO: UM RELATO DE EXPERIÊNCIA

DOI: 10.5281/zenodo.14518898

LOPES, Milena¹
COTA, Aline²
COUTO, Isadora³
SOUSA, Maria⁴
ALMEIDA, Camila⁵
COELHO, Nayara⁶
DIAS, Alessandro⁷

Objetivo(s): Desmistificar conceitos relacionados ao Aleitamento Materno (AM). **Método:** A Liga de Saúde Materno-Infantil da Faculdade Dinâmica do Vale do Piranga realiza visitas regulares aos grupos de gestantes nos municípios da microrregião. Durante essas visitas, é conduzida uma roda de conversa onde são sorteadas perguntas sobre mitos e verdades relacionados ao AM. Nesse sentido, as gestantes participam identificando se a afirmação sorteada é verdadeira ou falsa. Exemplos dessas perguntas incluem: “o bebê chora porque meu leite é fraco”, “consumir canjica doce aumenta a produção de leite”, “o colostro é considerado a primeira vacina”, dentre outras. Ao final, é realizada uma demonstração prática da manobra de Heimlich em recém-nascidos, ressaltando a relevância de os pais saberem como agir em casos de engasgos e a importância de buscar assistência profissional em situações críticas. **Resultados:** A partir disso, identificam-se representações culturais e são promovidas discussões sobre os mitos e verdades do AM, desmistificando conceitos preconcebidos sem desconsiderar o conhecimento prévio das gestantes. Além disso, observa-se um aumento significativo na confiança das gestantes para reconhecer os sinais de engasgo e aplicar adequadamente a manobra de desengasgo. **Considerações Finais:** A atividade da Liga proporciona uma valiosa oportunidade de interação e aprendizado mútuo entre a comunidade e os acadêmicos. Essa interação fortalece os laços comunitários e enriquece o processo educacional, permitindo que gestantes e membros da Liga compartilhem experiências e conhecimentos, contribuindo para uma compreensão mais ampla e uma abordagem mais informada sobre a saúde materno-infantil.

Fonte de financiamento: próprio.

Conflito de interesse: nenhum.

Descritores: Aleitamento materno; Manobra de Heimlich; Educação em Saúde.

¹ Discente. Faculdade Dinâmica do Vale do Piranga. Email: milenaanselmolopes1999@gmail.com

² Discente. Faculdade Dinâmica do Vale do Piranga.

³ Discente. Faculdade Dinâmica do Vale do Piranga.

⁴ Discente. Faculdade Dinâmica do Vale do Piranga.

⁵ Discente. Faculdade Dinâmica do Vale do Piranga.

⁶ Discente. Faculdade Dinâmica do Vale do Piranga.

⁷ Docente. Faculdade Dinâmica do Vale do Piranga.